

Covid-19 Sonrası Göğüs Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Hastalarda Pulmoner Emboli Sıklığı

Frequency of Pulmonary Embolia in Patients Admitting to the Chest Diseases Policy Clinic After Covid-19

Zuhal Yavuz Dağlı¹

Tuğba Özdemirhan²

Güliden Bilgin³

1. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği
2. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
3. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu

Öz

Çalışmanın amacı, COVID-19 enfeksiyonu sonrası görülen pulmoner emboli (PE) sıklığını ve PE tanısıyla ilişkili faktörleri belirlemektir.

Çalışma, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde 01.Nisan.2022-01.Nisan.2023 tarihleri arasında COVID-19 sonrası PE tanısı alan 23 kişi ile enfeksiyonu geçiren, PE tanısı almayan 46 kişi olmak üzere toplam 69 kişinin incelenmesi ile yapıldı. Hastaların yaş ortancası 60,0 (19,0-87,0), %56,5 kadın idi. COVID-19 sonrası PE tanısı alma süresi ortancası 19,0 (5,0-66,0) gün, sıklığı ise ilk 15 günde %43,5'di. PE tanısı alanların %34,8'i 16-30. günler arasında, %13,0'ı 2. ayda, %8,7'si 3. ayda tanı aldı. PE tanısı alanların %22,7'sinde uzamış tedavi söz konusu iken %77,3'ü şifa ile taburcu edildi. Ana pulmoner arter embolisi saptanan 1 kişide, segmenter emboli saptanan 4 kişide uzamış tedavi söz konusuydu.

COVID-19'un neden olduğu hiperkoagülopati, özellikle yoğun bakım hastalarında endotel disfonksiyonu, dissemine intravasküler koagülopati ve ölüme yol açmaktadır. İyileşme sürecinde saptanan PE olgularında tromboza sebep olan farklı predispozanlar olduğu düşünülmektedir. Ancak post-COVID-19 döneminde trombotik sürecin nasıl ilerlediği ve sıklığı ile ilgili yeteri kadar veri bulunmamaktadır. Bu konuların araştırılması, komplikasyonların erken teşhisi ve uygun tedavisi için ileri çalışmalar önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pulmoner Emboli, Göğüs Hastalıkları, Koagülopati.

Alıntı Şekli / Cite this article as: Yavuz Dağlı Z, Özdemirhan T, Bilgin G. Covid-19 Sonrası Göğüs Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Hastalarda Pulmoner Emboli Sıklığı. SOYD. 2024;5(2):55-64

Sorumlu Yazar / Corresponding Author:
Zuhal Yavuz Dağlı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği
E-mail: zuhaldaglı@hotmail.com

Abstract

The aim of the study is to determine the frequency of pulmonary embolism (PE) after COVID-19 infection and the factors associated with the diagnosis of PE.

The study was conducted by examining a total of 69 people, including 23 people diagnosed with PE after COVID-19 and 46 people who had the infection and were not diagnosed with PE, between 01.April.2022 and 01.April.2023 at Ankara Training and Research Hospital Chest Diseases Polyclinic. It was done. The median age of the patients was 60.0 (19.0-87.0) and 56.5% were female. The median time to diagnosis of PE after COVID-19 was 19.0 (5.0-66.0) days, and its frequency was 43.5% in the first 15 days. 34.8% of those diagnosed with PE are between the ages of 16-30. Between days, 13.0% were diagnosed in the 2nd month and 8.7% in the 3rd month. While 22.7% of those diagnosed with PE had prolonged treatment, 77.3% were discharged with full recovery. Prolonged treatment was required in 1 person with main pulmonary artery embolism and in 4 people with segmental embolism.

Hypercoagulopathy caused by COVID-19 leads to endothelial dysfunction, disseminated intravascular coagulopathy and death, especially in intensive care patients. It is thought that there are different predisposing factors that cause thrombosis in PE cases detected during the healing process. However, there is not enough data on how the thrombotic process progresses and its frequency in the post-COVID-19 period. Further studies are important to investigate these issues, early diagnosis of complications and appropriate treatment.

Keywords: COVID-19, Pulmonary Embolism, Chest Diseases, Coagulopathy.

GİRİŞ

2019 yılında ilk kez Çin’de ortaya çıkan virüse Dünya Sağlık Örgütü tarafından şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) adı, yaptığı hastalığa ise koronavirus hastalığı 19 (COVID-19) adı verildi (1).

Tüm organ sistemlerini etkileyen COVID-19, pulmoner sistemde pnömoni, pulmoner emboli (PE) ve akut respiratuar distres sendromuna sebep olabilmektedir (2). Bunun yanında ciddi inflamasyon, endotelial disfonksiyon, anormal hemostaz nedeni ile hematolojik sistemde kan tablosunda değişiklikler, koagülopati, endotheliopati ve vaskülit gözlenmekte, dissemine intravasküler koagülasyona (DİK), venöz tromboembolik olaylara ve intrapulmoner tromboza zemin hazırlamaktadır (3,4,5,6).

Koagülasyon sistemi üzerinde virüsün etkileri sonucu ortaya çıkan tablo her ne kadar DİK veya sepsise benzer olsa da ayırıcı tanıda önemli noktaları içermektedir. İyileşme döneminde devam edebilen hiperkoagülabilité ve endotheliopati, tromboza yatkınlık olarak ileri dönemde de karşımıza çıkabilmektedir (5). PE, sistemik venlerde oluşan trombüsün pulmoner arter ağacına yerleşmesidir. PE, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve uygun tedavi edilmediğinde mortalitesi oldukça yüksek bir hastalıktır. Erken tanı ve etkin tedavi mortaliteyi azaltmaktadır. PE’de klinik bulgular çeşitlidir ve özgül değildir. PE tanısında ilk başvuru olan görüntüleme yöntemi pulmoner bilgisayarlı

tomografi anjiyografi (PBTA)’dır (7). PE, artmış hipoksi veya hemodinamik kollaps oluşturarak yoğun bakım ve mekanik ventilasyon ihtiyacına sebep olması nedeni ile COVID-19 prognozunu etkileyen önemli bir faktör olabilmektedir (4,5,6). COVID-19 hastalarında PE yaşamı tehdit eden bir komplikasyondur. PE düşünülen bir hastada klinik bulgular, risk faktörleri ve radyolojik bulgular birlikte değerlendirilmelidir.

COVID-19 enfeksiyonu sonrası bir göğüs hastalıkları polikliniğine başvuranlarda görülen PE sıklığını ve PE tanısıyla ilişkili faktörleri belirlemek bu çalışmada amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde 01.Nisan.2022-01.Nisan.2023 tarihleri arasında retrospektif olarak gerçekleştirildi.

Covid-19 enfeksiyonu sonrası 3 aylık dönemde PBTA ile PE tanısı alan 23 kişi ile, Covid-19 enfeksiyonu geçiren ve PE tanısı almamış 46 kişi olmak üzere toplam 69 kişi çalışmaya dahil edildi. COVID-19 tanısı için PCR pozitifliği olmayan, COVID-19 tanısı sonrası 3 ayı geçmiş hastalar ve 18 yaş altı hastalar çalışmaya alınmadı.

Araştırma için; sosyo-demografik özellikler, fizik muayene bulguları, laboratuvar, radyolojik görüntüleme, hastane yatışı gibi faktörlere bakıldı.

Araştırma verisi IBM Statistics 22.0 SPSS paket programı ile değerlendirildi. İstatistiksel analiz olarak, değişkenler normal dağılıma uygunluk testi (Kolmogorov Smirnov/ Shapiro-Wilk Testleri) ile değerlendirildi. Tanımlayıcı bulgularda kategorik değişkenler sayı, yüzde, sürekli değişkenler ise ortanca (en büyük, en küçük değer) ile sunuldu. Nominal değişkenlerin incelenmesinde Ki-Kare Testi kullanıldı. Normal dağılıma uymayan, bağımsız değişkenler Mann Whitney U Testi ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık için $p < 0,05$ değeri kabul edildi.

BULGULAR

Covid-19 enfeksiyonu sonrası PE tanısı alanların ve almayanların bazı sosyodemografik özellikleri Tablo1’de sunulmuştur. Hastaların yaş ortancası 60,0 (19,0-87,0)’dı. Pulmoner emboli tanısı 65 yaş ve üzeri (%39,1) olanlarda ve kadınlarda (%56,5) daha fazlaydı. Yaş grupları ve cinsiyete göre COVID-19 enfeksiyonu sonrası PE tanısı alanlar ve almayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı ($p > 0,05$).

Tablo 1: Hastaların cinsiyet ve yaşa göre dağılımı

	PE tanısı alanlar		PE tanısı almayanlar		p
Yaş	60,0 (19,0-87,0)		59,0 (19,0-87,0)		0,500
Yaş grupları	Sayı	%	Sayı	%	
44 yaş ve altı	5	21,7	10	21,7	0,500
45-54	4	17,4	9	19,6	
55-64	5	21,7	15	32,6	
65 yaş ve üstü	9	39,2	12	26,1	
Cinsiyet*					
Kadın	13	56,5	23	50,0	0,798
Erkek	10	43,5	23	50,0	

Sütun yüzdesi verilmiştir.

*: Yates **düzeltilmeli Ki-Kare Testi** uygulanmıştır.

Tablo2’de Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerin **özgeçmişlerine** ilişkin bazı parametrelerin dağılımı sunulmuştur. Sigara içimi, astım, KOAH ve eşlik eden diğer kronik hastalıklara göre COVID-19 enfeksiyonu sonrası PE tanısı alanlar ve almayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı ($p > 0,05$). PE tanısı alanların %8,7’sinde DVT ve geçirilmiş PE öyküsü vardı. PE tanısı alanların %95,7’sinde COVID-19 enfeksiyonu sırasında akciğer tutulumu görüldü.

Tablo 2: Hastaların özgeçmişlerine ilişkin parametrelerin dağılımı

	PE tanısı alanlar		PE tanısı almayanlar		p
	Sayı	%	Sayı	%	
Sigara*					
İçmiyor	18	78,3	29	63,0	0,315
İçiyor	5	21,7	17	37,0	
Eşlik eden kronik hastalıklar*					
Yok	9	39,1	20	43,5	0,931
Var	14	60,9	26	56,5	
Astım**					
Yok	21	91,3	42	91,3	1,000
Var	2	8,7	4	8,7	
KOAH**					
Yok	22	95,7	42	91,3	0,658
Var	1	4,3	4	8,7	
Alt ekstremitede DVT					
Yok	21	91,3	46	100,0	
Var	2	8,7	0	0,0	
Geçirilmiş PE					
Yok	21	91,3	46	100,0	
Var	2	8,7	0	0,0	
Akciğer tutulumu					
Yok	1	4,3	46	100,0	
Var	22	95,7	0	0,0	

Sütun yüzdesi verilmiştir. *: Yates **düzeltilmeli Ki-Kare** Testi uygulanmıştır. **: Fisher Exact Test uygulanmıştır.

Hastaların semptomları ve akciğer fizik muayene bulgularının dağılımı Tablo3'de sunulmuştur. En yaygın semptomlar dispne, öksürük, göğüs ağrısıydı. Ayrıca, sırt ağrısı, halsizlik, senkop, çarpıntı, hemoptizi saptandı. Semptom varlığı, semptom sayısı, **öksürük, balgam**, göğüs ağrısı ve solunum seslerine göre COVID-19 enfeksiyonu sonrası PE tanısı alanlar ve almayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmazken ($p>0,05$), dispneye **göre fark görüldü** ($p<0,05$). PE tanısı alanlar arasında dispne (%82,6) en sık görülen semptomdu.

Tablo3: Hastaların semptomları ve akciğer fizik muayene bulguları

	PE Tanısı Alanlar		PE Tanısı Almayanlar		p
	Sayı	%	Sayı	%	
Semptomlar**					
Yok	2	8,7	14	30,4	0,086
Var	21	91,3	32	69,6	
Dispne*					
Yok	4	17,4	28	60,9	0,002
Var	19	82,6	18	39,1	
Öksürük**					
Yok	22	95,7	36	78,3	0,085
Var	1	4,3	10	21,7	
Balgam**					
Yok	22	95,7	45	97,8	1,000
Var	1	4,3	1	2,2	
Göğüs ağrısı**					
Yok	18	78,3	37	80,4	1,000
Var	5	21,7	9	19,6	
Solunum sesleri**					
Doğal	22	95,7	37	80,4	0,148
Doğal değil	1	4,3	9	19,6	

Sütun yüzdesi verilmiştir. *: Yates **düzeltilmeli** Ki-Kare Testi uygulanmıştır. **: Fisher Exact Test uygulanmıştır.

Hastaların laboratuvar, radyolojik görüntüleme, hastane yatışı gibi bazı parametrelerin dağılımı Tablo 4'de sunulmuştur. D-dimer düzeyine ve hastaneye yatış durumuna göre COVID-19 enfeksiyonu sonrası PE tanısı alanlar ve almayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı ($p<0,05$). PE tanısı alanlarda artmış D-dimer düzeyi ve hastaneye yatış sıklığı daha fazlaydı. PE tanısı almayanlarda ferritin düzeyi bakılmadı. Artmış ferritin düzeyi sıklığı PE tanısı alanlarda %39,1'di. PE tanısı almayanlarda akciğer grafisi yoktu ya da normal olarak değerlendirildi. PE tanısı alanların %34,8'inin akciğer grafisinde infiltrasyon saptandı. PE tanısı olmayan hastaların hiçbirisine BPTA çekilmedi. PE tanısı alanların 22 (%95,7)'sinin bilgisayarlı tomografisi, COVID-19 ile uyumlu tipik veya atipik tutulum olduğu yönünde değerlendirildi. PE tanısı alan 9 (%39,1) hasta eko ile değerlendirildi ve bir kişide pulmoner hipertansiyon, dilate sağ ventrikül görüldü. PE tanısı alan 11 (47,8) hastanın doppler US'nu pozitif. 15 (%65,2) hasta hastaneye yatırıldı. Yoğun bakıma yatış hızı %43,5 (10)'du. PE tanısı alanların %82,6'sında segmenter emboli, %17,4'ünde ana pulmoner arter embolisi görüldü.

Tablo 4:Hastaların laboratuvar ve radyolojik değerlendirilmeleri

	PE tanısı alanlar		PE tanısı almayanlar		p
	Sayı	%	Sayı	%	
D-dimer*					
Artmış	22	95,7	7	17,1	≤0,001
Normal	1	4,3	34	82,9	
Ferritin					
Yok	9	39,1	46	100,0	
Var	5	21,7	0	0,0	
Artmış	9	39,1	0	0,0	
Akciğer grafisi					
Yok	2	8,7	22	47,8	
Normal	13	56,5	24	52,2	
İnfiltrasyon	8	34,8	0	0,0	
BPTA					
Yok	1	4,3	46	100,0	
Normal	0	0,0	0	0,0	
Covid-19 uyumlu tipik/ atipik tutulum	22	95,7	0	0,0	
EKO					
Yok	14	60,9	46	100,0	
Var	9	39,1	0	0,0	
Doppler USG					
Yok	12	52,2	46	100,0	
Var	11	47,8	0	0,0	
Hastane yatışı*					
Yok	8	34,8	44	95,7	≤0,001
Var	15	65,2	2	4,3	
Yoğun bakım yatışı					
Yok	13	56,5	46	100,0	
Var	10	43,5	0	0,0	

Sütun yüzdesi verilmiştir. *: Yates **düzeltilmeli Ki-Kare Testi uygulanmıştır.**

PE tanısı alanların %82,6'sında segmenter emboli, %17,4'ünde ana pulmoner arter embolisi görüldü. Hastaların COVID-19 enfeksiyonu sonrası PE tanısı alma süresi ortalama 19,0 (5,0-66,0) gündü. Bu hastaların sıklığı ilk 15 günde %43,5'di. PE tanısı alanların %34,8'i 16-30. günler arasında, %13,0'ı 2. ayda, %8,7'si 3. ayda tanı almıştı. COVID 19 enfeksiyonu sonrası segmenter emboli saptananların %33,3'ü ilk 15 günde, %44,4'ü 16-30. günler arasında, %11,1'i 2. ayda, %11,1'i 3. ayda PE tanısı aldı. Covid-19 enfeksiyonu sonrası ana pulmoner arter embolisi saptananların %75,0'ine ilk 15 günde, %25,0'ine 2. ayda tanı konuldu.

PE tanısı alanların %22,7'sinde uzamış tedavi söz konusu iken %77,3'ü şifa ile taburcu edildi. Ana pulmoner arter embolisi saptanan 1 kişide, segmenter emboli saptananan 4 kişide uzamış tedavi söz konusuydu.

TARTIŞMA

COVID-19 enfeksiyonu, hastalarda aşırı inflamasyon, trombosit aktivasyonu, endotelial hasar ve staz nedeniyle koagülopatiye sebep olmaktadır. Birçok çalışmada COVID-19 enfeksiyonuna bağlı PE olguları çoğunlukla akut inflamasyonun ve hiperkoagülopatinin baskın olduğu erken enfeksiyon dönemlerinde görülür (5). Bu çalışmada da COVID-19 enfeksiyonu olgularının %43,5'u ilk 15 günde PE tanısı aldı. Uzamış COVID-19 döneminde (4 hafta sonrasındaki dönem) PE saptanmış olgular mevcuttur. Brezilya'dan yapılan bir olgu serisinde, belirgin bir klinik iyileşmeden sonra semptomların başlangıcından sonraki üçüncü ve dördüncü hafta arasında PE geliştiren beş hafif COVID-19 olgusu sunulmuştur (8). Arslan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, COVID-19 enfeksiyonundan sonra 4. aya kadar PE olgularına rastlanmıştır (5). Bu çalışmada ise, hastaların %8,7'si PE tanısını 3. ayda aldı.

Cinsiyet, yaş, sigara, eşlik eden kronik hastalıklar, DVT, hastanede ve yoğun bakımda kalış süresi gibi faktörler PE'yi etkiler. Erkek cinsiyet, sigara, eşlik eden hastalık, CRP, prokalsitonin, albümin, nötrofil, lenfosit, trombosit düşüklüğü kötü sonlanmalardır (4). COVID-19 hastalarında PE gelişimi açısından erkek cinsiyetinin riskli olduğunu bildiren çalışmalar olduğu gibi, aksi sonuçlar da elde edilmiştir. Fauvel ve ark.'nın 2020'de yaptığı çalışmada; erkek cinsiyet ve semptom başlangıcından hastaneye yatışa kadar geçen sürenin uzamasını PE'nin ilerleyişini değiştirdiği bulunmuştur (9). Grillet ve ark.'nın yaptığı çalışmada hastaların çoğunluğunun erkek (10), Arslan ve ark.'nın yaptığı çalışmada, ana pulmoner arterde emboli izlenen 8 hastanın 5'nin kadın olduğu saptanmıştır (5). Fauvel ve ark, yaptıkları çalışmada erkek olması ve semptomdan yatışa kadar geçen sürenin artmasının PE'nin ilerleyişini değiştirdiğini bildirmişlerdir. (9). Çalışmada bu verinin aksine; emboli olguları ile cinsiyet arasında istatistiksel anlamlı bir fark olmadığı, ana pulmoner arterlerde emboli izlenen olguların %56,5'inin kadın olduğu gözlemlendi.

İleri yaşta COVID'e bağlı PE görülme sıklığı ve komplikasyonlar daha fazladır. Wu ve ark.'nın yaptığı çalışmada; 70-79 yaş arası %8,0 ve 80 yaş ve üzerinde %14,8 PE görülmüştür (11). Jin ve ark, 65 yaş üzerinde %13,2 hızında PE saptamışlardır (12). 3988 vakalık bir

olayda ileri yaş, ölüm için bağımsız bir risk faktörü olarak görülmüştür (13). Bu çalışmada da benzer şekilde 65 yaş üzerinde PE tanı alma sıklığı daha fazlaydı.

Sigara, COVID'e bağlı PE'de önemli bir faktördür. COVID-19 sonrası PE tanısı alan hastalarda, sigara içenlerde (%3,0-29,8) ilerleme varken, sigara içmeyen hastaların %17,6'sında ilerleme saptanmıştır (4). Çalışmada sigara içme sıklığı %21,7 olarak bulundu.

Hastanede yatan COVID-19 enfeksiyonu hastalarında PE görülme sıklığı %1,9-8,9, yoğun bakıma yatma hızı %26,6'dır (1). Çalışmada ise hastaneye yatış, %65,2, yoğun bakıma yatış %43,5 olarak saptandı.

COVID-19 enfeksiyonunda hipoksi ve aşırı inflamasyon sonucunda sıklıkla koagülopatiye bağlı trombotik olaylar gelişmektedir. PE insidansı ile COVID-19 ciddiyeti arasında korelasyondan bahseden ve bunun protrombotik süreçten kaynaklandığını bildiren çalışmalar mevcuttur (10). Arteriyel ya da venöz olabilen pulmoner tromboz, vasküler hasar ve trombo-inflamasyona ilişkili bir mekanizma sonrası gelişen vasküler hasarın bir sonucudur. COVID-19, hastaları aşırı inflamasyon, trombosit aktivasyonu, endotelial hasar ve staz nedeniyle trombotik komplikasyonlara yatkın hale gelebilir (1). COVID-19'un sebep olduğu koagülopatinin altında yatan mekanizmalar, diğer sepsis hastalarında bildirilenlerden farklıdır. COVID-19 hastalarında salınan proinflamatuvar sitokinler vasküler endotelial hücre apoptozunu, vasküler sızıntıyı, alveoler ödemi ve sonuçta hipoksiyi teşvik eder. Proinflamatuvar sitokinler ayrıca adhezyon moleküllerinin ekspresyonunu da artırabilir. Bu da endotelial aktivasyonu, prokoagülan etkiler ve pro-adhezif değişikliklerle sonuçlanır (1). Olguların çoğunda görülen ve tipik bir bulgu olarak kabul edilen parankimdeki vasküler yapılarda genişleme ve mikrotrombi oluşumunun esası endotel disfonksiyonunun bir sonucudur (7). COVID-19 enfeksiyonunda, genel olarak sitokinlerin inflamatuvar etkileri, vasküler endotelial hücreleri aktive eder ve protrombotik özelliklere sahip hasarlanmış bir endotel ortaya çıkar. Virüsün endotelial hücrelerin anjiyotensin-2 reseptörüne bağlanması ve viral replikasyon tarafından tetiklenen endotel hasarı ile birleşen artmış sistemik enflamasyon protrombotik endotel disfonksiyonuna yol açar. Trombosit aktivasyonu, immobilizasyon, mekanik ventilasyon ve santral venöz kateter kullanımı, COVID-19'da trombotik olaylara katkıda bulunan diğer faktörlerdir (14).

Lodigiana ve ark.'nın, 2020'de COVID 19 enfeksiyonu ile hastaneye başvuran hastalardaki venöz/arteriyel

tromboembolik komplikasyonları izledikleri çalışmada, yarıdan fazla olguda hastaneye ilk başvuru sırasında zaten mevcut tablonun bir parçası olduklarını belirtmiştir (15). Helms ve ark. çalışmalarında profilaktik veya terapötik antikoagülan tedaviye rağmen PE insidansının %16,7 olduğunu belirtmişlerdir (16). Lax ve arkadaşlarının 2020 yılında COVID-19 hastalarında yaptıkları çalışmada sistemik profilaktik antikoagülan tedaviye rağmen küçük ve orta çaplı damarlarda trombozun yüksek sıklıkta saptandığını bildirilmektedir (17). Vadakul ve ark. hastaneden taburcu olduktan bir hafta sonra şiddetli COVID-19 enfeksiyonu ile başvuran olguda, yatış sırasında iki hafta antitrombotik tedavi uygulanmasına rağmen, masif PE olduğunu bildirdiler (18).

Ooi ve ark.'nın 2020 yaptığı çalışmada patogenezi birbirinden farklı olan pulmoner emboli ve pulmoner tromboz ayrımının yapılmasının öneminden bahsedilmiş, çalışmada yer alan hastaların çoğunluğunda küçük damar trombozu izlenmiştir. Sonuçta Ooi ve arkadaşları da hastaların çoğunda küçük damar trombozu olduğunu, akciğerdeki pulmoner trombozun dolayısıyla trombo-inflamasyonun daha lokal seyrettiğini bildirmişlerdir (19). Ancak çok yüksek d-dimer düzeyleri orta seviyeli yüksekliklere göre daha çok VTE ile ilişkili olsa da, VTE ve COVID-19 enfeksiyonuna bağlı yüksekliğin ayrımını yapacak eşik değer belirlemek mümkün değildir. Ülkemiz Sağlık Bakanlığı rehberine göre D-dimeri iki katından daha çok yükselten nedenler, VTE açısından yüksek riskli bulunmuştur (20). Tedavi gereksinimi olan enfeksiyonlarda VTE riskinin arttığı bilinmektedir (21). Malas ve ark. Covid-19'a bağlı PE hızını %13,0, DVT hızını %20,0 bulmuşlardır (22). Çalışmada, geçirilmiş PE %8,7, alt ekstremitede DVT ise %8,7 olarak görüldü.

COVID-19 hastalarında en sık görülen hemostatik anormallik hafif trombosit düşüklüğü ve d-dimer yüksekliğidir (5). D-dimer genellikle 2 katı yükselir ve bu artış kötü prognozla ilgilidir. Akut enfeksiyonların d-dimer'i yükselttiği bilinmektedir. Ancak D-dimer COVID-19'da genellikle non-spesifik akut faz reaktanı olarak yükselmektedir (2). Olası kronik tromboembolik hastalık tanısı koyma veya dışlamada D-dimer kullanımı uygun görülmemektedir (10). Oudkerk ve ark. COVID-19 hastalarında gözlenen çok yüksek d-dimer düzeylerinin sadece COVID-19'da sistemik enflamasyona ikincil olmadığını, ilaveten virus tarafından tetiklenen hücresel aktivasyonun neden olduğu gerçek trombotik hastalığı da yansıttığını öne sürmektedir (1,23). Tang ve ark.'nın yaptığı başka bir çalışmada, 183 hastanın koagülasyon

parametreleri incelendiğinde, ölen 21 hastanın (%11,0) D-dimer seviyelerinin, taburcu edilenlerden istatistiksel olarak daha yüksek olduğu, fibrin yıkım ürünü seviyelerinin taburcu edilen hastalardan istatistiksel olarak daha düşük olduğunu belirtmektedir (24). Çalışmada yapılan çalışmalarla benzer şekilde artmış D-dimer sıklığı, PE tanısı alanlarda (%95,7), PE tanısı almayanlara (%17,1) göre anlamlı olarak daha fazlaydı.

Covid-19'a bağlı PE'lerin, EKO bulgusunda (submasif/masif) emboli tesbit edilen hastalarda, artmış hiperkoagülopatide, özellikle akut inflamasyon döneminde anormal trombo-inflamasyon mekanizmasının baskın olduğu düşünülmüştür. Bununla birlikte, klinik şüphe olmadığı sürece COVID-19 enfeksiyonu küçük ve orta çaplı damarlardaki trombozun saptanmasının güç olması nedeniyle, iyileşen veya hayatını kaybeden PE olgularının olabileceği düşünülmüştür (5). Çalışmada PE tanısı alan 9 hastada (%39,1) eko bulgusu saptandı.

Ferritin akut faz faktörü ve COVID-19 enfeksiyonu hastalarında bağışıklık sistemindeki düzensizliğin bir göstergesidir. Ferritin yalnızca proinflatuar değil, aynı zamanda antiinflatuar sitokinlerin ekspresyonunu da düzenlediği saptanmıştır (25). Farklı çalışmalar, COVID-19 enfeksiyonunun neden olduğu PE hastalarında ferritin düzeyleri ile ilgili değişik sonuçlar bulmuşlardır. Carubbi ve ark.'nın yaptığı çalışmaya göre, D-dimer düzeylerinin yanı sıra, daha yüksek ferritin düzeyleri de akciğer tutulumunun ciddiyeti ile bağlantılıdır, ancak sonuçla ilişkili değildir (26). Mulder ve ark. ise d-dimer ve ferritin ile pulmoner emboli arasında hiçbir ilişki görmemişlerdir (27). Çalışmada 9 (%39,1) hastada ferritin düzeyleri yüksek bulundu. Ferritin ve pulmoner emboli arasındaki ilişkinin açıklanması konusunda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Akciğer grafisinde plevra sıvısı, ateletazi ile uyumlu olabilecek lineer gölge koyuluğu ve olası ateletaziye bağlı hemidiyafagma yüksekliği en sık görülen radyolojik bulgulardır. Akciğer grafisi her zaman yardımcı değildir. Stein ve ark.'nın çalışmasında %84 hastada direkt grafide patoloji saptanırken, bu çalışmada olguların %34,8'inde anormal akciğer grafisi bulguları ile karşılaşmıştır.

PE, DVT'nin en büyük ve en erken komplikasyonudur. DVT tanısında Doppler USG'de düşük maliyetli, taşınabilir, oldukça duyarlı bir yöntemdir (7). Ghanima tarafından PE tanısı konulan hastalarda Doppler US ile DVT saptama sıklığının %37, sensitivitesinin %76, spesifitesinin %100 olduğu bildirilmiştir (7,28,29). Çalışmada %47,8 sıklıkta doppler US bulgusu saptandı.

Günümüzde PE tanısında en sık başvuru alan görüntüleme yöntemi PBTA'nın sensitivitesi %64-100, spesifitesi %89-100'dür. Bir çalışmada en proximal düzeye göre PBTA değerlendirildiğinde hastaların %30'unda ana pulmoner arterlerde, %76'sında ise lobar ve/veya segmental dallarda trombusün yerleştiği bildirilmiştir (7,28). Trombusün yerleştiği en proximal düzeye bakıldığında hastaların %30'unda ana pulmoner arterlerde, geri kalanın ise bunun distalinde kalan dallarda bulunduğu saptandı (7). Çalışmada PE tanısı alan hastaların %82,6'sında segmenter emboli, %17,4'ünde ana pulmoner arter embolisi saptanmıştır.

Hastanede yatan COVID-19 enfeksiyonu hastalarında PE görülme sıklığı %1,9-8,9, yoğun bakıma yatma sıklığı %26,6'dır (1). Bir başka çalışmada, hastaneye yatan hastaların %8,5'inde VTE riskinin %2,9 olduğu bildirilmiştir (30). Diğer bir çalışmada hastanede yatan hastaların VTE prevalansının %2,7 olduğu, yoğun bakım ünitelerinde bu sıklığın çok daha yüksek olduğu görülmüştür (31). Çalışmada hastaneye yatış sıklığı %65,2, yoğun bakıma yatış hızı %43,5 bulundu.

COVID-19'a bağlı PE'de, klinik nonspesifik olsa da anamnez ve klinik önemlidir. Tanıda BPTA en sık başvuru alan yöntemdir. Sonuçta COVID hastalarında PE potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir komplikasyondur. Erken tanı ve tedavinin rolü kaçınılmazdır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, artmış d-dimer düzeyi, hastane yatış durumu ve dispne varlığı pulmoner emboli ile ilişkili bulundu.

COVID-19 enfeksiyonu ile ilişkili koagülopati, klinik ve laboratuvar olarak DIC ve sepsis ile ilişkili koagülopatiden farklı şekilde görülür. Ancak hiperkoagülopati prognozu olumsuz etkilemektedir. Geniş prospektif çalışmaların olmaması nedeniyle, COVID-19 enfeksiyonu ile ilişkili PE'nin altında yatan epidemiyoloji ve patofizyolojik mekanizmalar hakkında çok az şey bilinmektedir. Uzun dönem komplikasyonları ve bu komplikasyonların sıklıkları henüz netlik kazanmamıştır. Bu konuların araştırılması, komplikasyonların erken teşhisi ve uygun tedavisi için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

ÇALIŞMA SINIRLAYICILARI

Çalışmanın en önemli kısıtlılığı; göğüs hastalıkları polikliniği gibi spesifik bir bölüme başvuranlarda ve tek merkezde yürütülmesidir.

KAYNAKLAR

1. Sakr Y, Giovini M, Leone M, et al. Pulmonary embolism in patients with coronavirus disease-2019 (COVID-19) pneumonia: a narrative review. *Ann Intensive Care* 2020;10:124.
2. Mestre-Gomez B, Lorente-Ramos R, Rogado J, Franco Moreno A, Obsipo B, Chiroboga DS. et al. IncidenCovid-19 enfeksiyonu of pulmonary embolism in non-critically ill COVID-19 patients. Predicting factors for a challenging diagnosis. *J. Thromb. Thrombolysis* 2021 Jan;51(1):40-46.
3. Iba T, Levy JH, Connor JM, Warkentin TE, Thachil J and Levi M. The unique characteristics of COVID-19 coagulopathy. *Critical Care*. 2020a;24(1):360 <https://doi.org/10.1186/s13054-020-03077-0>.
4. Bilal Genç, A. ve Yaylacı, S.. COVID-19'da Organ Spesifik Tutulumlar, Komplikasyonlar ve Prognostik Faktörler. Karabay, O., Dheir, H. ve Yaylacı, S. (Ed.), *Temelden Kliniğe COVID-19* 2023.(s.923-950). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları. <https://doi.org/10.59537/saupress.2334>
5. Nevra Güllü Arslan. COVID-19 enfeksiyonu ile Birliktelik Gösteren Pulmoner Tromboemboli Olgularının Değerlendirmesi. *İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi* 2023; 8(1):15-18).
6. Türkteş H, Oğuzülgen İK. COVID-19 sonrası akciğer sekelleri: uzun dönem takip ve tedavi. *Tüberk Toraks* 2020;68(4):419-429.
7. Şen E, Arslan F, Eladağ Yurt S, Tarakçı N, Kaya A, Atasoy Ç, et al. Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile pulmoner tromboemboli tanısı konulan hastalarda klinik ve radyolojik bulgular. *Tüberküloz ve Toraks Dergisi* 2009; 57: 5-13.
8. Vechi HT, Maia LR, Alves MDM. Late acute pulmonary embolism after mild Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): a case series. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo* 2020;62:e63.
9. Fauvel C, Weizman O, Trimaille A, Mika D, Pommier T, Pace N et al. Pulmonary embolism in COVID-19 patients: a French multicentre cohort study. *Eur Heart J* 2020 Jul 1;41(32):3058-3068
10. Grillet F, Behr J, Calame P, Aubry S, Delabrousse E. Acute pulmonary embolism associated with COVID-19 pneumonia detected by pulmonary CT angiography. *Radiology* 2020 Sep;296(3):E186-E188.
11. Wu, Z., & McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. *JAMA: The Journal of the American Medical Association*, 323(13), 1239–1242.
12. Jin, J.-M., Bai, P., He, W., Wu, F., Liu, X.-F., Han, D.-M., Liu, S., & Yang, J.-K. (2020). Gender Differences in Patients With COVID-19: Focus on Severity and Mortality. *Frontiers in Public Health*, 8, 152.
13. Grasselli, G., Greco, M., Zanella, A., Albano, G., Antonelli, M., Bellani, G., COVID-19 Lombardy . Risk Factors Associated With Mortality Among Patients With COVID-19 in Intensive Care Units in Lombardy, Italy. *JAMA Internal Medicine, ICU Network*. (2020). 180(10), 1345–1355.
14. Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. *Lancet* 2020;395:1054-62.
15. Lodigiana C, Iapichino G, Carenzoc L, Covid-19 enfeksiyonu komplikasyonları M, Ferrazzia P, Sebastiani T Venous and arterial thromboembolic complications in COVID-19 patients admitted to an academic hospital in Milan, Italy. *Thromb Res* 2020 Jul;191:9-14
16. Helms J, Tacquard C, Severac F, et al. High risk of thrombosis in patients with severe SARS-CoV-2 infection: a multicenter prospective cohort study. *Intens Care Med* 2020;46(6):1089–98. doi: 10.1007/s00134-020-06062-x

17. Lax SF, Skok K, Zechner P, Kessler HH, Kaufmann N, Koelblinger C. et al. Pulmonary Arterial Thrombosis in COVID-19 With Fatal Outcome: Results From a Prospective, Single-Covid-19 enfeksiyonun, Clinicopathologic Case Series. *Ann Intern Med.* 2020 Sep 1;173(5):350-361.
18. Vadukul P, Sharma DS, Vincent P. Massive pulmonary embolism following recovery from COVID-19 infection: inflammation, thrombosis and the role of extended thromboprophylaxis. *BMJ Case Rep* 2020;13:e238168
19. Ooi M.W.X, Rajai A , Patel R , Gerova N, Godhamgaonkar V, Liong SY Pulmonary thromboembolic disease in COVID-19 patients on CT pulmonary angiography – PrevalenceCovid-19 enfeksiyonu, pattern of disease and relationship to D-dimer. *Eur J Radiol.* 2020 Nov;132:109336.
20. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, AntisitokinAntiinflamatuvar Tedaviler, Koagülopati Yönetimi. 2020 Ankara.
21. Ginsberg JS, Davidson BL, Comp PC, et al. Oral thrombin inhibitor dabigatran etexilate vs North American enoxaparin regimen for prevention of venous thromboembolism after knee arthroplasty surgery. *J Arthroplasty* 2009;24:1-9.
22. Malas MB, Naazie IN, Elsayed N, Mathlouthi A, Marmor R, Clary B. Thromboembolism risk of COVID-19 is high and associated with a higher risk of mortality: A systematic review and meta-analysis. *E Clinical Medicine* 2020;29:100639
23. Oudkerk M, Büller HR, Kuijpers D et al (2020) Diagnosis, prevention, and treatment of thromboembolic complications in COVID-19: report of the National Institute for Public Health of the Netherlands. *Radiology.* <https://doi.org/10.1148/radiol.2020.201148>
24. Tang N, Bai H, Chen X, Jiale G, Dengju L, Ziyong S al. Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy. *J Thromb Haemost* 2020; 18:1094.
25. Bakiera J., Grochowski C., Strzelec-Pawelczak K., Osuchowska-Grochowska I., Szymański M., Michalski A., ... & Blicharska E. (2022). The analysis of Fe-dependent serum enzymes in severe COVID-19 with a pulmonary thrombotic event. *Cent Eur J Immunol* 2022; 47 (4): 293-298. [doi:10.5114/ceji.2022.124076](https://doi.org/10.5114/ceji.2022.124076)
26. Carubbi F, Salvati L, Alunno A, et al. (2021): Ferritin is associated with the severity of lung involvement but not with worse prognosis in patients with COVID-19: data from two Italian COVID-19 units. *Sci Rep* 11: 4863
27. Mulder MMG, Brandts L, Brüggemann RAG, et al. (2021): Serial markers of coagulation and inflammation and the occurrence of clinical pulmonary thromboembolism in mechanically ventilated patients with SARS-CoV-2 infection; the prospective Maastricht intensive care COVID cohort. *Thrombosis J* 19: 35.
28. Ghanima W, Abdelnoor M. The association between the proximal extension of the clot and the severity of pulmonary embolism (PE): A proposal for a new radiological score for PE. *J Int Med* 2007; 261: 74-81.
29. Ozbudak O, Erogullari I, Oğus C, Cilli A, Turkay M, Ozdemir T. Doppler ultrasonography versus venography in the detection of deep vein thrombosis in patients with pulmonary embolism. *J Thromb Trombolysis* 2007; 21: 159-62.
30. Mansory EM, Sriganapalan S, Lazo-Langner A. Venous Thromboembolism in Hospitalized Critical and Noncritical COVID-19 Patients: A Systematic Review and Meta-analysis. *TH Open.* 2021; 6;5(3): e286-e294.
31. Cunha MJS, Pinto CAV, Guerra JCC, Tachibana A, Portugal MFC, Ferraz LJR, et al. Incidence, diagnosis, treatment methods, and outcomes of clinically suspected venous thromboembolic disease in patients with COVID-19 in a quaternary hospital in Brazil. *J Vasc Bras.* 2021; 11(20): e20200203